

Silvipastorícia e a reintrodução de raças tradicionais de ovinos: uma abordagem sustentável para a pecuária pastoril

www.af4eu.eu

Uma das raças tradicionais de ovelhas: a ovelha Woodlandsheep, Steunpunt Levend Erfgoed

A silvipastorícia é uma prática agroflorestal que integra árvores, forragem e gado num sistema coeso, otimizando o uso da terra e aumentando a produtividade. Ao combinar esses elementos, os agricultores podem maximizar os rendimentos a curto e longo prazo, ao mesmo tempo em que melhoram a resiliência ambiental. Embora por vezes considerados uma abordagem inovadora, os sistemas silvopastoris têm sido utilizados há séculos para complementar a alimentação e os rendimentos rurais. As ovelhas demonstram um potencial significativo para a silvipastorícia. O seu pastoreio controla naturalmente a vegetação do sub-bosque, que de outra forma competiria com as árvores pelos nutrientes e retardaria o seu crescimento. Isso é particularmente valioso para a produção de madeira e gestão de pomares, onde as ovelhas podem ajudar a reduzir a incidência de doenças e pragas ao consumir frutos caídos. Em troca, as árvores proporcionam sombra ao gado, reduzindo o stress térmico no verão e oferecendo proteção contra o vento e o frio durante os meses mais rigorosos. A criação de ovelhas tem uma longa história na Europa, com raças adaptadas a diferentes climas, solos e necessidades humanas. Na Bélgica, são reconhecidas oito raças tradicionais raras: as ovelhas Ardennes, Flamengas, Entre-Sambre-et-Meuse e Kempen, juntamente com as ovelhas Houtland, Laken, Mergelland e Flamengas. Estas raças diminuíram devido à concorrência económica de gado importado e comercialmente mais viável. No entanto, o interesse renovado pela produção de leite de ovinos, pela gestão sustentável da terra e pela conservação do património apresenta novas oportunidades para o seu renascimento. Os sistemas silvopastoris podem desempenhar um papel fundamental na reintrodução dessas raças tradicionais, proporcionando incentivos económicos aos agricultores e preservando a biodiversidade agrícola. Além disso, a criação de ovelhas baseada no sistema agroflorestal, poderia apoiar o ecoturismo e programas educativos, diversificando ainda mais o rendimento agrícola. A combinação da criação tradicional de ovelhas com práticas modernas e sustentáveis garante a conservação do património pecuário, ao mesmo tempo que promove uma agricultura resiliente e ecológica.

Tobi Hallez

Universidade de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.